

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

¿Por qué ha abandonado Netflix sus series y películas interactivas?

[10.5281/zenodo.18338582](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338582)

Jorge **Gallardo-Camacho** | jgallardo@ucjc.edu
Universidad Camilo José Cela , España

Francisco **Trujillo-Fernández** | frtrujillo@uma.es
Universidad de Málaga , España

Mariela **Rubio-Jiménez** | mrubio@ucjc.edu
Universidad Camilo José Cela , España

Netflix ha eliminado en 2025 todas las series y películas que permitían decidir la evolución de la historia o responder a preguntas. **¿Por qué ha decidido romper con el paradigma de la televisión interactiva?** El artículo de investigación titulado “[Interactividad en el streaming: el caso de la series y películas de Netflix España](#)” y publicado en la revista *index.comunicación* responde a lo sucedido y analiza este fenómeno que no solo se limita a España sino a todos los países donde ofrece sus servicios la plataforma estadounidense.

Hasta 2025 en España existían **68 películas y series que permitían interactuar al espectador**: el contenido más repetido era el de una película interactiva dirigida a niños y familias, coproducida en el año 2022 con una duración media de 21 minutos, una interacción cada 135 segundos y una media de 15,9 interacciones por programa . Sin embargo, la investigación realizada por la Universidad Camilo José Cela pone de manifiesto que **Netflix ha carecido de una estrategia clara y**

Citación recomendada: Gallardo-Camacho, J. Trujillo-Fernández, F. Rubio-Jiménez, M. (2026). ¿Por qué ha abandonado Netflix sus series y películas interactivas?. *Indexfera 1*, e1. [10.5281/zenodo.18338582](https://doi.org/10.5281/zenodo.18338582)

uniforme con respecto a estos contenidos: en 2017 probaron con el primer contenido (una película infantil), en 2022 se dispararon los interactivos con 44 programas, dos años más tarde dejaron de crearse, y en 2025 eliminaron todas sus obras del catálogo.

Sin embargo, esta decisión de Netflix también responde a una **apuesta absoluta por los videojuegos**. Cuando ahora buscas en internet “interactivos de Netflix” sale un resultado muy diferente al que encontrábamos hace 1 año: en lugar del listado de sus series y películas interactivas como “Black Mirror: BanderSnatch”, aparece la web “Jugar en Netflix”. La suscripción de Netflix incluye ahora la posibilidad de jugar a videojuegos a través de tres vías: en el televisor (usando el teléfono como mando), en Netflix.com (usando ratón y/o teclado) o a través de aplicaciones que se descargan en los dispositivos móviles (como “Red Dead Redemption Netflix”).

Netflix hereda las costumbres tradicionales del consumo audiovisual

Netflix cada vez quiere parecerse más a la televisión y, por eso, se ha dado cuenta de que el espectador no quiere interactuar cuando da al *play* para ver un contenido audiovisual. Las **series y películas interactivas son un elemento híbrido**, entre dos mundos, y el espectador ha sentenciado: no quiere pensar, ni decidir, ni tocar el mando cuando ve su serie o película favorita (solo lo hace para cambiar de canal lineal en la televisión tradicional o para elegir qué quiere ver en una plataforma de vídeo). El espacio que ocupaban las series y películas interactivas era un Frankenstein, una hibridación del consumo que no respondía al placer de la recepción pasiva de los contenidos audiovisuales que defienden los autores de la investigación. Por eso, Netflix ha decidido enterrar los millones de euros invertidos en la producción de estos contenidos desde 2017.

Palabras clave: televisión, interacción, streaming, videojuegos, espectador, Netflix

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.